

**Trzecią osobą o sobie: model regulacyjno-tożsamościowy perspektywy
pamięciowej w autobiograficznych wspomnieniach**

Dawid Teresiński

Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie

W prezentowanym modelu teoretycznym proponujemy spojrzenie na trzecią osobę w autobiograficznej perspektywie pamięci jako mechanizm regulacji emocjonalnej oraz narzędzie ochrony tożsamości. Opierając się na teoriach pamięci rekonstruktywnej (Bartlett, 1932), dysonansu poznawczego (Festinger, 1957), oraz samoweryfikacji i samooceny, model zakłada, że przyjmowanie perspektywy obserwatora podczas przypominania sobie wydarzeń służy redukcji negatywnych emocji oraz dostosowaniu wspomnień do aktualnego obrazu Ja. Choć takie podejście może pełnić funkcję adaptacyjną (np. w kontekście traumy), zwiększa również podatność na zniekształcenia pamięciowe. W modelu integrujemy także zmienne indywidualne (m.in. lęk społeczny, samoocena, potrzeba spójności Ja), które wpływają na skłonność do przyjmowania trzecioosobowej perspektywy. Prezentowany model może stanowić ramy teoretyczne dla badań nad pamięcią autobiograficzną, regulacją emocjonalną oraz funkcjami poznawczo-społecznymi wspomnień.

Słowa kluczowe: pamięć autobiograficzna, perspektywa trzecioosobowa, regulacja emocji, zniekształcenia pamięci, regulacyjno-tożsamościowy model perspektywy pamięciowej

Spis treści

Streszczenie.....	2
Wprowadzenie.....	4
Założenia teoretyczne.....	6
Pamięć jako proces rekonstrukcyjny.....	6
Dysonans poznawczy i mechanizmy samooceny.....	6
Regulacja emocji i funkcje tożsamościowe pamięci.....	6
Mnemic neglect jako strategia ochrony Ja.....	7
Różnice indywidualne jako moderatory perspektywy pamięciowej.....	7
Model teoretyczny.....	9
Opis koncepcyjny.....	9
Implikacje teoretyczne i praktyczne.....	11
Implikacje teoretyczne.....	11
Implikacje praktyczne.....	11
Kierunki przyszłych badań.....	12
Ograniczenia modelu.....	14
Podsumowanie.....	15
Bibliografia.....	16

Wprowadzenie

Pamięć autobiograficzna to nasza zdolność do przypominania sobie wydarzeń z własnego życia. To ona buduje naszą tożsamość i pomaga nam odnaleźć się w czasie (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Jednym z istotnych aspektów tej formy pamięci jest *perspektywa wizualna*, z jakiej przywołujemy wspomnienia. Możemy przypominać sobie wydarzenia tak, jakbyśmy ponownie w nich uczestniczyli (perspektywa pierwszoosobowa), albo patrzeć na nie z zewnątrz, jak obserwator (perspektywa trzecioosobowa; Nigro & Neisser, 1983). Obie te perspektywy są dla nas naturalne, ale decyzja, którą przyjmujemy, nie jest przypadkowa. Zależy ona od czynników psychologicznych i pełni ważne funkcje adaptacyjne (Rice & Rubin, 2011; Libby & Eibach, 2011).

Badania wskazują, że zmiana perspektywy pamięciowej wpływa nie tylko na fenomenologię wspomnienia (np. intensywność emocji), ale także na jego treść, wiarygodność, a nawet na to, jak wspomnienie wpływa na nasze relacje społeczne i poczucie tożsamości (St. Jacques & Schacter, 2013; Marcotti & St. Jacques, 2021). Przyjmowanie perspektywy obserwatora jest często wykorzystywaną strategii w przypadku wspomnień trudnych emocjonalnie, traumatycznych lub niezgodnych z aktualnym obrazem Ja (McIsaac & Eich, 2004; Sutin & Robins, 2008). W takich przypadkach przywoływanie wydarzenia „z zewnątrz” może sprzyjać dystansowaniu się emocjonalnemu, reinterpretacji afektywnej oraz utrzymaniu pozytywnego obrazu siebie (Walker et al., 2003; Gibbons et al., 2010).

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie modelu regulacyjno-tożsamościowego perspektywy pamięciowej, który integruje dotychczasowe ustalenia empiryczne i teoretyczne w spójną ramę wyjaśniającą funkcje, mechanizmy oraz konsekwencje przyjmowania trzecioosobowej perspektywy w pamięci autobiograficznej. W modelu uwzględniono takie zjawiska, jak tendencja do błędnięcia negatywnych emocji

(*fading affect bias* – FAB), pomijanie nieprzyjemnych wspomnień (*mnemic neglect*), dysonans poznawczy, a także różnice indywidualne w zakresie samooceny, lęku społecznego i samoświadomości publicznej. Proponowana koncepcja zakłada, że choć perspektywa trzecioosobowa może pełnić funkcje regulacyjne i ochronne wobec Ja, to jednocześnie zwiększa podatność wspomnień na zniekształcenia i obniżenie ich wiarygodności. Model przedstawiony w niniejszym artykule stanowi propozycję teoretyczną, opartą na integracji dotychczasowych badań, i powinien zostać poddany dalszej empirycznej weryfikacji.

Założenia teoretyczne

Pamięć jako proces rekonstrukcyjny

Dawne ujęcie pamięci skłaniało do jej rozumienia jako mechanizmu wiernego odtwarzania uprzednio zakodowanych informacji. Jednak już Frederic Bartlett (1932) pokazał, że to tak nie działa, a pamięć to aktywny proces rekonstrukcyjny. Oznacza to, że nasze wspomnienia nie są wiernymi kopiami przeszłości. Są one kształtowane również przez nasze aktualne przekonania, emocje i cele, a także przez kontekst, w jakim próbujemy sobie coś przypomnieć. Zmiana perspektywy wizualnej wspomnienia – z pierwszo- na trzecioosobową – może być przejawem takiej rekonstrukcji, ukierunkowanej na modyfikację znaczenia wspomnienia w zgodzie z bieżącymi potrzebami jednostki (Rice & Rubin, 2011).

Dysonans poznawczy i mechanizmy samooceny

Teoria dysonansu poznawczego (Festinger, 1957) zakłada, że sprzeczność między przekonaniem a zachowaniem wywołuje napięcie motywujące do jego redukcji. W kontekście pamięci autobiograficznej, przypomnienie sobie wydarzenia, które narusza pozytywny obraz Ja, może uruchamiać procesy modyfikacji wspomnienia – poprzez reinterpretację, pominięcie lub zmianę perspektywy. Perspektywa trzecioosobowa może służyć jako narzędzie redukcji dysonansu: zwiększa dystans poznawczy i pozwala zdystansować się od naszego wcześniejszego Ja, które postąpiło w niepożądany sposób (Libby & Eibach, 2011). Jednocześnie ułatwia budowanie bardziej spójnej i korzystnej narracji o sobie – zgodnej z mechanizmami samooceny i samoweryfikacji (Sedikides & Green, 2004).

Regulacja emocji i funkcje tożsamościowe pamięci

Wspomnienia autobiograficzne pełnią nie tylko funkcję poznawczą, ale również emocjonalną i tożsamościową (Conway et al., 2004; Sutin & Robins, 2008). Dzięki nim

utrzymujemy poczucie ciągłości siebie w czasie, a także regulujemy nasz nastrój. Zjawiska takie jak fading affect bias (FAB) – czyli tendencja do szybszego zaniku emocji negatywnych niż pozytywnych – są uważane za adaptacyjne mechanizmy emocjonalne (Walker et al., 2003; Gibbons et al., 2010). Co istotne, siła tych mechanizmów może być modulowana przez przyjętą perspektywę: perspektywa trzecioosobowa, dzięki obniżonemu pobudzeniu afektywnemu, może wzmacniać FAB i ułatwiać reinterpretację negatywnych przeżyć.

Mnemic neglect jako strategia ochrony Ja

Mnemic neglect (Ritchie & Sedikides, 2014) to tendencja do zapominania lub zniekształcania informacji, które zagrażają pozytywnemu obrazowi Ja. Ten mechanizm działa szczególnie silnie, gdy uważamy wspomnienie za zgodne z naszym aktualnym Ja, czyli wtedy, gdy patrzymy na nie z perspektywy pierwszoosobowej. W perspektywie trzecioosobowej, dzięki większemu dystansowi poznawczemu, potrzeba aktywnej ochrony Ja może być mniejsza. Mnemic neglect jest wtedy osłabiony – ale kosztem zwiększonej podatności wspomnienia na zniekształcenia lub zewnętrzne wpływy. W rezultacie, trzecioosobowa perspektywa może sprzyjać reinterpretacji przeszłości, ale odbywa się to kosztem autentyczności i spójności wspomnienia z realnym doświadczeniem.

Różnice indywidualne jako moderatory perspektywy pamięciowej

Perspektywa przyjmowana podczas przywoływania wspomnień nie zależy wyłącznie od cech sytuacyjnych czy charakterystyki samego wspomnienia – istotną rolę odgrywają również różnice indywidualne. Badania wskazują, że osoby z niską samooceną oraz wysokim lękiem społecznym częściej przypominają sobie wydarzenia w perspektywie trzecioosobowej, co może pełnić funkcję regulacyjną i ochronną wobec Ja (Libby & Eibach, 2011; Ritchie & Sedikides, 2014). Takie osoby częściej odczuwają dyskomfort w związku z osobistymi wspomnieniami, zwłaszcza gdy dotyczą błędów, porażek czy społecznych faux

pas. Perspektywa obserwatora pozwala na psychologiczne zdystansowanie się od takich treści, co może łagodzić negatywny afekt i ułatwiać reinterpretację wydarzenia.

Ważnym moderatorem jest także poziom samoświadomości publicznej – tendencja do monitorowania własnego zachowania z perspektywy obserwatora społecznego. Nezlek (2002) oraz Cheng et al. (2012) pokazali, że osoby o wysokiej samoświadomości i jednocześnie niskiej samoocenie doświadczają silniejszych reakcji afektywnych w odpowiedzi na negatywne informacje o sobie. Z kolei badania Edwards et al. (2022) wskazują, że niska samoocena i wysoki lęk społeczny współwystępują ze zwiększoną potrzebą kontroli wizerunku oraz podatnością na strategie unikania, co może promować korzystanie z trzecioosobowej perspektywy w pamięci autobiograficznej.

Trudności w bezpośrednim regulowaniu emocji (np. wysoki poziom lęku, chroniczne zamartwianie się, ruminacja) sprzyjają stosowaniu strategii samodystansowania, w tym przejściu na perspektywę obserwatora (Cheng et al., 2012; Finnbogadóttir i Berntsen, 2014; Niese et al., 2021; Zengel et al., 2015). Badania eksperymentalne manipulujące perspektywą podczas odtwarzania wspomnień wskazują, że indukowany dystans może łagodzić negatywny afekt (McIsaac & Eich, 2004). Efekt ten jest silniejszy u osób z podwyższoną podatnością na dysforyczny nastrój (Williams & Moulds, 2007).

Warto także uwzględnić zmienne osobowościowe, takie jak neurotyczność czy narcyzm, które mogą modulować wybór perspektywy. Dane z dostępnych badań sugerują, że wysoka neurotyczność wiąże się z ruminacją oraz ogólnikowym przypominaniem (OGM), co pośrednio może sprzyjać sięganiu po strategie dystansujące, w tym perspektywę obserwatora; bezpośrednie dowody na związek neurotyczności z wyborem perspektywy są jednak ograniczone (Czerniawska & Olszak, 2024; Sutin & Robins, 2008). W literaturze nad narcyzmem proponuje się, że w obliczu zagrożeń dla Ja osoby narcystyczne mogą „odsuwać

się” od doświadczenia, np. przyjmując perspektywę obserwatora, by chronić pozytywny wizerunek—w analizowanym zbiorze (Marchlewska & Cichocka, 2016) mechanizm ten jest raczej implikowany niż testowany bezpośrednio. Z kolei osoby o wysokiej, stabilnej i autentycznej samoocenie częściej pozostają przy perspektywie pierwszoosobowej, co sprzyja bogatszym, bardziej szczegółowym i emocjonalnie zaangażowanym wspomnieniom (Libby & Eibach, 2011; Ritchie & Sedikides, 2014).

Zmiana z perspektywy własnych oczu na perspektywę obserwatora często redukuje intensywność emocjonalną i subiektywne „ponowne przeżywanie” (reliving); w niektórych badaniach efekt ten utrzymuje się w czasie. Sugeruje to, że patrzenie na wspomnienia z zewnątrz działa jak psychologiczny bufor przy trudnych wspomnieniach (Niese et al., 2021; Sekiguchi & Nonaka, 2014; Sutin & Robins, 2008). Jednak dystansowanie nie jest neutralne poznawczo: wielokrotne lub wymuszone przełączanie na perspektywę obserwatora wiązano ze spadkiem żywości i relivingu, a w niektórych paradygmatach – z obniżeniem trafności późniejszych odtworzeń (Marcotti & St Jacques, 2018; Marcotti & St Jacques, 2021).

Oslabienie komponentów sensoryczno-emocjonalnych i ewentualny spadek dokładności może utrudniać scalanie wspomnień z bieżącą narracją autobiograficzną (Marcotti & St Jacques, 2018; Marcotti & St Jacques, 2021; Sutin & Robins, 2008). Z drugiej strony, świadome przechodzenie w perspektywę obserwatora bywa wykorzystywane, gdy ludzie chcą zobaczyć siebie „z zewnątrz”, aby ocenić spójność własnej historii, wyciągnąć lekcje lub nadać doświadczeniom znaczenie w strukturze Ja—szczególnie w obliczu rozbieżności i negatywnego afektu (Cheng et al., 2012; Finnbogadóttir & Berntsen, 2014; Libby & Eibach, 2011; Niese et al., 2021; Sutin & Robins, 2008).

Model teoretyczny

Opis koncepcyjny

Proponowany model regulacyjno-tożsamościowy perspektywy pamięciowej zakłada, że przyjmowanie trzecioosobowej perspektywy podczas przywoływania wspomnień autobiograficznych służy dwóm głównym celom: regulacji emocji i ochronie naszej tożsamości/obrazu siebie. Punktem wyjścia są klasyczne i współczesne teorie pamięci jako procesu rekonstrukcyjnego (Bartlett, 1932; Conway & Pleydell-Pearce, 2000), które podkreślają, że wspomnienia nie są obiektywnym zapisem przeszłości, lecz subiektywną konstrukcją zależną od bieżących celów, potrzeb i stanów emocjonalnych jednostki.

Model wyróżnia trzy kluczowe komponenty:

1. Czynniki psychologiczne – emocje towarzyszące wspomnieniu, poziom samooceny, lęk społeczny oraz samoświadomość publiczna. Zmiennie te determinują skłonność jednostki do przyjmowania określonej perspektywy podczas przywoływania wydarzenia.
2. Mechanizmy pośredniczące – wybór perspektywy pamięciowej wpływa na aktywację procesów takich jak *mnemic neglect* (w przypadku perspektywy pierwszoosobowej) lub dystansowanie poznawcze i FAB (w przypadku perspektywy trzecioosobowej). Oba warianty służą adaptacji, ale poprzez różne ścieżki.
3. Skutki poznawcze i tożsamościowe – perspektywa pierwszoosobowa sprzyja intensywnemu przeżywaniu i większej wiarygodności wspomnienia, lecz może zwiększać ryzyko intruzji afektywnych (np. w PTSD). Z kolei perspektywa trzecioosobowa zmniejsza afekt i umożliwia reinterpretację, ale kosztem autentyczności i spójności wspomnienia.

Relacje między tymi komponentami przedstawia *Rysunek 1*.

Model ten ma modułarną strukturę, co pozwala na empiryczne testowanie roli poszczególnych zmiennych – zarówno jako predyktorów, jak i moderatorów – co czyni go funkcjonalnym narzędziem badawczym w psychologii pamięci autobiograficznej.

Rysunek 1.

Model regulacyjno-tożsamościowy perspektywy pamięciowej w autobiograficznych wspomnieniach

Implikacje teoretyczne i praktyczne

Implikacje teoretyczne

Proponowany model dostarcza ramy do analizy mechanizmów przyjmowania trzecioosobowej perspektywy w pamięci autobiograficznej jako strategii regulacyjnej i tożsamościowej. Ujęcie to integruje znane zjawiska (np. FAB, mnemonic neglect) z procesami narracyjnymi, pokazując, że zmiana perspektywy może modyfikować treść wspomnienia, a także wpływać na jego funkcje psychologiczne.

Model rzuca światło na potencjalną dwoistość funkcji perspektywy trzecioosobowej: z jednej strony umożliwia ona dystans emocjonalny i ochronę obrazu siebie, z drugiej – może prowadzić do zniekształceń i obniżenia wiarygodności wspomnienia. Wskazuje to na konieczność rozróżnienia między użytecznością narracji autobiograficznej a jej dokładnością poznawczą, co stanowi ważny kierunek dla dalszego rozwoju teorii pamięci osobistej.

Implikacje praktyczne

Model może znaleźć zastosowanie w kilku obszarach:

1. Psychoterapia. Perspektywa trzecioosobowa może służyć regulacji emocji, zwłaszcza przy pracy z traumą lub wstydem, poprzez dystansowanie się od ładunku afektywnego. Terapeuci powinni jednak uwzględniać, że takie wspomnienia mogą być mniej dokładne i bardziej podatne na reinterpretację – co może mieć znaczenie diagnostyczne, szczególnie przy PTSD czy zaburzeniach tożsamości.
2. Edukacja narracyjna i autorefleksja. Ćwiczenia z różnymi perspektywami mogą wspierać rozwój autorefleksji, elastyczności poznawczej i integracji doświadczeń. W dydaktyce psychologicznej model ilustruje, jak pamięć autobiograficzna podlega rekonstrukcji w zależności od Ja.

3. Psychologia sądowa i zeznania świadków. Wspomnienia z perspektywy obserwatora są bardziej podatne na zniekształcenia, co warto brać pod uwagę przy ocenie wiarygodności relacji świadków. Model może stanowić podstawę szkoleń dla specjalistów pracujących z pamięcią w kontekście prawnym.

Kierunki przyszłych badań

Proponowany model otwiera szereg pytań badawczych. Przede wszystkim potrzebne są badania, które obejmą:

1. Bezpośrednie pomiary wiarygodności wspomnień przywoływanych z różnych perspektyw (np. porównanie z dokumentacją, relacjami świadków czy wcześniejszym zapisem wydarzenia),
2. Analizę związku między dystansem emocjonalnym a zniekształceniami treści wspomnienia, szczególnie w kontekście perspektywy trzecioosobowej,
3. Uwzględnienie różnic indywidualnych (takich jak lęk społeczny, samoświadomość publiczna, samoocena) jako moderatorów wpływu perspektywy na dokładność pamięci,
4. Porównanie krótkoterminowych i długoterminowych skutków zmiany perspektywy – zarówno w zakresie emocji, jak i treści wspomnienia,
5. Wprowadzenie eksperymentalnych manipulacji perspektywą zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w naturalnych kontekstach (np. relacje z realnych wydarzeń społecznych).
6. Porównania międzykulturowe, które zweryfikują, w jakim stopniu kulturowe różnice (np. indywidualizm vs. kolektywizm) wpływają na wybór perspektywy pamięciowej i jej funkcje regulacyjne.

Dodatkowo wskazana jest krytyczna analiza dotychczasowych metod badania perspektywy pamięciowej, ponieważ wiele z nich opiera się na subiektywnym samoopisie, co może ograniczać trafność pomiarów. Wprowadzenie obiektywnych wskaźników (np. zgodność treści, pomiar precyzji czasowej) stanowi ważny krok w kierunku uwiarygodnienia wyników.

Ograniczenia modelu

Model regulacyjno-tożsamościowy, choć spójny i heurystycznie użyteczny, opiera się głównie na danych korelacyjnych i subiektywnych deklaracjach perspektywy, co ogranicza możliwość wyciągania wniosków przyczynowych. Ponadto, zakładane w modelu zniekształcenia pamięci nie zostały dotąd wystarczająco zweryfikowane za pomocą obiektywnych miar wiarygodności.

Model nie precyzuje też ilościowego wpływu różnic indywidualnych (np. lęku społecznego, samoświadomości publicznej) ani nie uwzględnia potencjalnych różnic kulturowych w preferencji perspektywy pamięciowej. Zakładana adaptacyjność strategii trzecioosobowej wymaga również zrównoważenia analizą jej długofalowych kosztów, takich jak osłabienie autentyczności wspomnień czy tożsamościowej spójności.

Wskazane wcześniej kierunki przyszłych badań stanowią odpowiedź na te ograniczenia i wyznaczają obszary empirycznej weryfikacji modelu.

Podsumowanie

Model regulacyjno-tożsamościowy perspektywy pamięciowej ukazuje, w jaki sposób przyjmowanie trzecioosobowego punktu widzenia podczas przywoływania wspomnień może pełnić funkcję regulacyjną i ochronną wobec Ja. Integrując dotychczasowe ustalenia z zakresu pamięci autobiograficznej, emocji i tożsamości, model ten porządkuje zróżnicowane zjawiska w jedną ramę wyjaśniającą.

Zaproponowana koncepcja otwiera nowe możliwości badawcze i praktyczne, zwłaszcza w kontekście psychoterapii, edukacji oraz psychologii sądowej. Jednocześnie podkreśla, że mechanizmy przywoływania wspomnień wiążą się z kompromisem między ich użytecznością psychologiczną a dokładnością poznawczą.

Bibliografia

- Bartlett, F. C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge University Press.
- Cheng, C. M., Govorun, O., & Chartrand, T. L. (2012). *Effect of self-awareness on negative affect among individuals with discrepant low self-esteem*. *Self and Identity*, 11(3), 302–316. <https://doi.org/10.1080/15298868.2011.567022>
- Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. *Psychological Review*, 107(2), 261–288. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.107.2.261>
- Conway, M. A., Singer, J. A., & Tagini, A. (2004). The self and autobiographical memory: Correspondence and coherence. *Social Cognition*, 22(5), 491–529. <https://doi.org/10.1521/soco.22.5.491.50768>
- Czerniawska, E., & Olszak, P. (2024). *Autobiographical memory and personality: Possible relationships*. *Polskie Forum Psychologiczne*, 29(2), 165–182. <https://doi.org/10.34767/PFP.2024.02.03>
- Edwards, E. J., Edwards, M. S., & Lyvers, M. (2022). Individual differences in self-esteem and social anxiety predict problem smartphone use in university students. *Current Psychology*, 41, 7891–7901. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-01206-w>
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
- Finnbogadóttir, H., & Berntsen, D. (2014). *Looking at life from different angles: Observer perspective during remembering and imagining distinct emotional events*. *Psychology*

of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 1(4), 387–406.

<https://doi.org/10.1037/cns0000029>

Gibbons, J. A., Lee, S. A., & Walker, W. R. (2010). The fading affect bias begins within 12 hours and persists for 3 months. *Applied Cognitive Psychology, 25*(4), 663–672.

<https://doi.org/10.1002/acp.1738>

Libby, L. K., & Eibach, R. P. (2011). Self-enhancement and self-coherence: The dual nature of self-reflection. *The self and memory, 75–92*.

<https://doi:10.1177/0146167211400207>

Marchlewska, M., & Cichocka, A. (2016). An autobiographical gateway: Narcissists avoid first-person visual perspective while retrieving self-threatening memories. *Journal of Experimental Social Psychology, 68*, 157–161.

<https://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.06.003>

Marcotti, P., & St Jacques, P. L. (2018). Shifting visual perspective during memory retrieval reduces the accuracy of subsequent memories. *Memory, 26*(3), 330–341.

<https://doi.org/10.1080/09658211.2017.1382556>

Marcotti, P., & St. Jacques, P. L. (2021). Shifting visual perspective during memory retrieval reduces the accuracy of subsequent memories. *Cortex, 139*, 145–157.

<https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.03.014>

McIsaac, H. K., & Eich, E. (2004). Vantage point in episodic memory. *Psychonomic Bulletin & Review, 11*(4), 884–890. <https://doi.org/10.3758/BF03196708>

- Niese, Z. A., Eibach, R. P., & Libby, L. K. (2021). *Picturing yourself: A social-cognitive process model to integrate third-person imagery effects*. *Journal of Cognitive Psychology*, 34(1), 24–44. <https://doi.org/10.1080/20445911.2021.1912051>
- Nezlek, J. B. (2002). Day-to-day relationships between self-awareness, daily events, and anxiety. *Journal of Personality*, 70(4), 729–756.
<https://doi.org/10.1111/1467-6494.05022>
- Nigro, G., & Neisser, U. (1983). Point of view in personal memories. *Cognitive Psychology*, 15(4), 467–482. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(83\)90016-6](https://doi.org/10.1016/0010-0285(83)90016-6)
- Rice, H. J., & Rubin, D. C. (2011). Remembering from any angle: The flexibility of visual perspective during retrieval. *Consciousness and Cognition*, 20(3), 568–577.
<https://doi.org/10.1016/j.concog.2010.10.013>
- Ritchie, T. D., & Sedikides, C. (2014). Emotions experienced at one's worst and best: The role of memory functions, self-esteem, and affect. *Self and Identity*, 13(5), 513–529.
<https://doi.org/10.1080/15298868.2013.867001>
- Sedikides, C., & Green, J. D. (2004). What I don't recall can't hurt me: Neglecting negative feedback. In D. R. Beike, J. M. Lampinen, & D. A. Behrend (Eds.), *The self and memory* (pp. 163–190). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203337974>
- Sekiguchi, T., & Nonaka, S. (2014). The long-term effect of perspective change on the emotional intensity of autobiographical memories. *Cognition and Emotion*, 28(3), 375–383. <https://doi.org/10.1080/02699931.2013.821317>

- St. Jacques, P. L., & Schacter, D. L. (2013). Modifying memory: Selectively enhancing and updating personal memories for a museum tour by reactivating them. *Psychological Science*, 24(4), 537–543. <https://doi.org/10.1177/0956797612457377>
- Sutin, A. R., & Robins, R. W. (2008). When the “I” looks at the “Me”: Autobiographical memory, visual perspective, and the self. *Consciousness and Cognition*, 17(4), 1386–1397. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2008.09.001>
- Walker, W. R., Skowronski, J. J., Gibbons, J. A., Vogl, R. J., & Thompson, C. P. (2003). On the emotions that accompany autobiographical memories: Dysphoria disrupts the fading affect bias. *Cognition & Emotion*, 17(5), 703–723. <https://doi.org/10.1080/02699930302301>
- Williams, A. D., & Moulds, M. L. (2007). Manipulating recall vantage perspective in dysphoria: An experimental investigation. *Memory*, 15(8), 874–887. <https://doi.org/10.1080/09658210701725884>
- Zengel, B., Skowronski, J. J., Valentiner, D. P., & Sedikides, C. (2015). *Loss of mnemonic neglect among socially anxious individuals*. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 34(4), 322–347. <https://doi.org/10.1521/jscp.2015.34.4.322>